

АНАЛИЗ ЗАГОТОВКИ ХЛОПКА В РЕСПУБЛИКЕ КАРАКАЛПАКИСТАН НА ПРЕДМЕТ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЕГО ОЧИСТКИ

¹Усманов Хайрулла Сайдуллаевич, ²Зебо Курбонова, ³Жамшид Холмуродов

¹д.т.н., профессор кафедры “Первичная обработка волокнистых материалов

²магистр, ³студент

Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14161505>

Annotatsiya. Paxtani mayda va yirik iflosliklardan tozalashning yangi texnologiyani yaratilishi muammosi dolzarbligi bugungi kunda paxta tolasini chukur qayta ishlash bo'yicha tashkil etilayotgan paxta-to'qimachilik klasterlarida paxta terimi amalga oshirilishida tola tozaligi va sifatiga qo'yiladigan yuqori talablardan kelib chiqadi. Qoraqolpog'iston Respublikasi klasterlari faoliyatini tahlili asosida paxtani tozalashning innovasion texnologiyasi ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: paxta, iflosliklar, tozalash mashinalari, tozalash samaradorligi, resurstejamkor texnologiya, tozalash agregati, to'rlı yuza.

Аннотация. Актуальность проблемы усовершенствования технологий очистки хлопка от мелких и крупных сорных примесей складывается из того, что с внедрением хлопково-текстильных кластеров по глубокой переработке хлопкового волокна особое внимание в технологии первичной переработки хлопка уделяется вопросам эффективной очистки хлопка. На примере анализа работы кластеров Республики Каракалпакстан разработана инновационная вертикальная технология очистки хлопка.

Ключевые слова: хлопок, сорные примеси, очистительные машины, очистительный эффект, ресурсосберегающая технология, очистительный агрегат, сетчатая поверхность.

Abstract. The relevance of the problem of improving cotton cleaning technologies from small and large impurities is due to the fact that with the introduction of cotton-textile clusters for deep processing of cotton fiber, special attention in the technology of primary cotton processing is paid to issues of efficient cotton cleaning. Based on the example of the analysis of the work of clusters in the Republic of Karakalpakistan, an innovative vertical cotton cleaning technology has been developed.

Keywords: cotton, foreign matter, cleaning machines, cleaning effect, resource-saving technology, cleaning unit, mesh surface.

Введение

В мировой и отечественной практике основным отрицательным моментом при заготовке хлопка является наличие в массе посторонних примесей, а именно частицы листьев, створки коробок, пыль, песок и др. [1]. Создание, усовершенствование и внедрение эффективных энерго и ресурсосберегающих инновационных технологии являются важными задачами на предприятиях первичной обработки хлопка Республики. Исходя из этих позиций актуальным является разработка усовершенствованной технологии очистки хлопка от мелких и крупных сорных примесей, которая при меньших ресурсах и энергозатратах, позволила бы получить высокие технологические показатели по очистке хлопка.

Результаты исследований. Мировая практика очистки хлопка от сорных примесей показывает, что в этом направлении проведены многочисленные исследования. Технологические процессы очистки хлопка от мелких и крупных сорных примесей рассмотрены в научно-исследовательских работах таких ученых, как J.W.Laird, R.M. Sutton, R.V Baker, S.E.Hughs W.S.Anthony, Б.В.Логинов, Е.Ф.Будина Г.И.Мирошниченко, Г.И.Болдинский, П.Н.Тютин, А.Е.Лугачев, А.Джураев Ф.И.Саади, Б.Я.Якубов, Р.З.Бурнашев, Ю.С.Сосновский, Х.Сидиков, Ш.Ш.Хакимов, И.Д.Мадумаров, И.К.Сабилов и других исследователей. Однако вопросы комплексного исследования очистки хлопка от мелких и крупных сорных примесей с максимальным сохранением его природных качественных показателей глубоко не изучались. Решение этих вопросов имеет не только технологическое, но и важное экологическое значение для общества [2].

В последние годы, в связи с значительной долей высоких сортов хлопка при заготовке по Республике Каракалпакистан (Таблица 1.) особое внимание в технологии первичной обработки хлопка необходимо уделять вопросам очистки хлопка.

Анализ заготовки и переработки хлопка в Республике Каракалпакистан, согласно данных Кабинета Министров Республики Узбекистан (таблица 1) показывает, что в сезоне **2023 года** по Каракалпакистану заготовлено **266396 тонн** хлопка, в том числе **253865 тонн** высоких сортов, то есть первого и второго сорта хлопка, что в свою очередь составляет **91,5 %** всего урожая хлопка. Также анализ заготовки и переработки хлопка за последние 5 лет показывает, что наблюдается стабильный рост урожайности хлопка за счет улучшения агротехнических мероприятий, осуществляемых в фермерских хозяйствах. Так по сравнению с 2019 годом, когда было получено **194 650 тонн** хлопка в **2023 году** этот показатель вырос до значения **253865 тонн**, что составило рост в **76,7%**. Поэтому имеет особое значение создание инновационной технологии очистки хлопка для высоких сортов хлопка, чему и посвящена это исследование.

СВЕДЕНИЯ

О динамике заготовки и первичной переработке заготовленного хлопка в Республике Каракалпакистан за последние 5 лет

Таблица 1.

№	Районы	Хлопкозаводы	Переработано урожая 2023 года				Заготовлено хлопка, тонна					
			Итого, т.	1-сорт	2-сорт	3-сорт	4-сорт	2019 й	2020 й	2021 й	2022 й	2023 й
1	Тўрткўл	Тўрткўл ПТЗ	28 277	24 766	1 706	1 452	353	21 357	21 360	28 440	27 684	28 277
2	Беруний	Беруний ПТЗ	30 628	28 677	1 551	394	6	26 218	26 218	30 550	29 924	30 628
3	Элликкальа	Бостан ПТЗ										
3	Элликкальа	"Амиробод Жайронни инновацион пахта-галла уруғчилик кластери" МЧЖ ПТЗ	31 719	26 313	3 687	1 624	95	26 831	26 831	31 050	31 408	31 718
4	Амударё	Амударё ПТЗ	48 085	40 635	5 990	1 312	149	36 671	36 671	45 750	44 844	48 086
5	Тахياتош		8 524	7 935	443	146		5 881	11 805	6 140	6 944	8 524
6	Хўжайли	Хўжайли ПТЗ	19 614	12 459	5 528	1 398	229	11 803	5 881	13 720	15 073	19 614
7	Шўманой	"Агро Шоманай Пахта Тех Кластер" ПТЗ	13 932	11 529	2 028	375		10 154	10 156	11 800	12 375	13 932
8	Қонликўл	Қонликўл Агрохамкор кластер ПТЗ	13 001	10 595	1 310	896	200	7 950	7 950	10 240	11 249	13 001
9	Қўнғирот		11 702	9 244	1 450	821	187	6 620	6 620	9 350	11 020	11 702
10	Нукус		8 107	7 115	889	103		2 810	2 810	1 610	5 243	8 106
11	Кегейли	Халкабад ПТЗ	14 708	10 877	2 584	1 247		12 709	12 710	11 310	11 246	14 708
12	Чимбой		14 679	11 505	2 437	517	220	10 458	10 458	13 150	11 242	14 679
13	Қораўзак		12 918	11 350	1 101	467		9 043	9 043	9 750	11 558	12 918
14	Тахтақўпир	Тахтақўпир ПТЗ	10 503	9 476	686	341		6 145	6 145	7 890	9 446	10 503
	Итого:		266 396	222 476	31 389	11 092	1 439	194 650	194 658	230 750	239 256	266 396

В настоящее время для очистки хлопка от сорных примесей работают поточные линии УХК которые обеспечивают очистку хлопка от мелких и крупных сорных примесей. Преимуществами поточных линий очистки УХК являются их высокая производительность, непрерывность транспортировки хлопка по секциям очистки и простота обслуживания.

Наряду с преимуществами очистителя УХК имеются такие недостатки, как высокая энергоемкость процесса при горизонтальной компоновки рабочих органов, что является причиной большого размера и неравномерной очистки хлопка по длине агрегата.

Для устранения этих недостатков разработана лабораторная установка (рис.1), где питающими валиками хлопок подается на первый колковый барабан воащающийся частотой 390 об/мин, который протаскивая хлопок по сетчатой поверхности очищает его и перебрасывает его на следующий барабан. После того как хлопок ударяется о сетчатую поверхность он попадает на следующий второй колковый барабан с частотой вращения 400 об/мин, который протаскивая его по сетчатой поверхности дополнительно очищает хлопок от мелких сорных примесей [3].

Рис.1 Лабораторная установка очистительного агрегата вертикального принципа действия

Выводы: В инновационном очистителе хлопка вертикального принципа работы поток очищаемого хлопка меняет поверхность очистки на противоположную плоскость. Этот процесс повторяется на втором, третьем и четвертом колково-планчатых барабанах. Зигзагообразное движение очищаемого хлопка и максимальный обхват сетчатой поверхностью параллельно вертикально расположенных колково-планчатых барабанов позволяет обеспечить высокий очистительный эффект машины.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Усманов Х.С. Инновационная технология очистки хлопка // Монография, 2024. LAPLAMBERT ACADEMIC PUBLISHING, Mauritius. с-6.
2. Усманов Х.С., Гуляев Р.А., Лугачев А.Е. Поиск и разработка инновационных решений в вопросах эффективной очистки хлопка-сырца Научно-технический журнал “Проблемы текстиля” 2018 год № 3, -С.31-35.
3. Х.С.Усманов и другие Хлопкоочистительный агрегат Патент на полезную модель № FAP 01397 Агентства интеллектуальной собственности Республики Узбекистан от 26.06.2019